

Field / Campo / Feld	EN	ES	DE
Curatorial Record Identifier (KI_ID)	KI_FEDPA_00003_2026	KI_FEDPA_00003_2026	KI_FEDPA_00003_2026
Curatorial Title	Curated Historical Record: Elias Ashmole, Autobiographical Manuscript Entry (1646) (FEDPA)	Registro histórico curado: Elias Ashmole, entrada manuscrita autobiográfica (1646) (FEDPA)	Kuratiertes historisches Eintrag: Elias Ashmole, autobiographischer Manuskripteintrag (1646) (FEDPA)
Version	1.0 (Canonical)	1.0 (Canónica)	1.0 (Kanonisch)
Curatorial Authority	Freemasonry Ethnosphere Digital Preservation Archive (FEDPA)	Freemasonry Ethnosphere Digital Preservation Archive (FEDPA)	Freemasonry Ethnosphere Digital Preservation Archive (FEDPA)
Institution	Knowmad Institut (ROR: 036egt138)	Knowmad Institut (ROR: 036egt138)	Knowmad Institut (ROR: 036egt138)
Original Title	Autobiographical manuscript entry (1646)	Entrada manuscrita autobiográfica (1646)	Autobiographischer Manuskripteintrag (1646)
Author	Elias Ashmole	Elias Ashmole	Elias Ashmole
Publisher	Bodleian Libraries (custodian)	Bodleian Libraries (custodio)	Bodleian Libraries (Verwahrstelle)
Publication Date	1646	1646	1646
Original Language	English	Inglés	Englisch
Resource Type	Primary manuscript source (autobiographical note)	Fuente manuscrita primaria (nota autobiográfica)	Primäre Manuskriptquelle (autobiographische Notiz)
Source Repository	Bodleian Libraries (Ashmole Manuscripts Collection)	Bodleian Libraries (Colección de Manuscritos Ashmole)	Bodleian Libraries (Ashmole-Manuskriptsammlung)
Source URL	https://digital.bodleian.ox.ac.uk/collections/ashmole/	https://digital.bodleian.ox.ac.uk/collections/ashmole/	https://digital.bodleian.ox.ac.uk/collections/ashmole/
Source Identifier	MS. Ashmole 1136	MS. Ashmole 1136	MS. Ashmole 1136
Curatorial Context	Primary seventeenth-century autobiographical manuscript frequently cited in later historiography. FEDPA documents this record for provenance clarification and critical historical reference only.	Manuscrito autobiográfico primario del siglo XVII citado con frecuencia en la historiografía posterior. FEDPA documenta este registro únicamente para clarificación de procedencia y referencia histórica crítica.	Primäres autobiographisches Manuskript des 17. Jahrhunderts, das in der späteren Historiographie häufig zitiert wird. FEDPA dokumentiert diesen Eintrag ausschließlich zur Provenienzkklärung und kritischen historischen Referenz.
Institutional & Ethical Positioning	Preservation without endorsement; non-doctrinal, non-initiatory, non-operational.	Preservación sin respaldo; no doctrinal, no iniciática, no operativa.	Bewahrung ohne Billigung; nicht-doktrinär, nicht-initiatorisch, nicht-operativ.
Rights Status	Public domain manuscript (institutional access policies apply)	Manuscrito de dominio público (sujeto a políticas institucionales de acceso)	Gemeinfreies Manuskript (institutionelle Zugangsrichtlinien gelten)
Access Level	Closed (Metadata-only)	Cerrado (solo metadatos)	Geschlossen (nur Metadaten)
Preservation Object Type	Metadata-only curatorial record	Registro curatorial solo-metadatos	Kuratorischer Metadateneintrag
Preservation File Formats	N/A	N/A	N/A
Preservation Source	Bodleian Libraries archival collection record	Registro archivístico de Bodleian Libraries	Archivischer Sammlungseintrag der Bodleian Libraries
Rite Context	N/A (autobiographical manuscript; no ritual content)	N/A (manuscrito autobiográfico; sin contenido ritual)	N/A (autobiographisches Manuskript; kein Ritualinhalt)
Tradición	N/A	N/A	N/A
Curatorial Record DOI	10.5281/zenodo.18226135	10.5281/zenodo.18226135	10.5281/zenodo.18226135
DOI Scope	The DOI identifies the FEDPA curatorial metadata record only, not the original manuscript.	El DOI identifica únicamente el registro curatorial de metadatos FEDPA, no el manuscrito original.	Der DOI kennzeichnet ausschließlich den kuratorischen FEDPA-Metadatensatz, nicht das Originalmanuskript.
Recommended Citation (APA)	Ashmole, E. (1646). Autobiographical manuscript entry. Bodleian Libraries. FEDPA Curatorial Record. https://doi.org/10.5281/zenodo.18226135	Ashmole, E. (1646). Entrada manuscrita autobiográfica. Bodleian Libraries. Registro curatorial FEDPA. https://doi.org/10.5281/zenodo.18226135	Ashmole, E. (1646). Autobiographischer Manuskripteintrag. Bodleian Libraries. FEDPA-Kurationseintrag. https://doi.org/10.5281/zenodo.18226135
Recommended Citation (Chicago)	Ashmole, Elias. "Autobiographical Manuscript Entry (1646)." Bodleian Libraries. FEDPA Curatorial Record. https://doi.org/10.5281/zenodo.18226135	Ashmole, Elias. «Entrada manuscrita autobiográfica (1646)». Bodleian Libraries. Registro curatorial FEDPA. https://doi.org/10.5281/zenodo.18226135	Ashmole, Elias. „Autobiographischer Manuskripteintrag (1646).“ Bodleian Libraries. FEDPA-Kurationseintrag. https://doi.org/10.5281/zenodo.18226135